

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА СОТРУДНИКОВ И ДЕЛОВАЯ РЕПУТАЦИЯ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

PROFESSIONAL ETHICS OF EMPLOYEES AND BUSINESS REPUTATION OF INTERNAL AFFAIRS BODIES

ШАЛАЕВ ВАЛЕНТИН ВИКТОРОВИЧ,
Академия управления МВД России.

SHALAEV VALENTIN VIKTOROVICH,
Management Academy of the Ministry of the Interior of Russia.

В статье исследуются профессиональная этика сотрудников и деловая репутация органов внутренних дел как взаимосвязанные составляющие успешной деятельности органов внутренних дел. В ходе исследования рассматривается служба в органах внутренних дел как особый вид государственной службы, реализующий публичные интересы. Дается анализ нормативно-правовой базы, регламентирующей необходимость нравственно-этических норм деятельности сотрудника МВД. Характеризуются некоторые факты из судебной практики, раскрывающие особенности защиты чести, достоинства сотрудников и деловой репутации органов внутренних дел.

The article examines the professional ethics of employees and the business reputation of the internal affairs bodies as interrelated components of the successful activity of the internal affairs bodies. In the course of the study, the service in the internal affairs bodies is considered as a special type of public service that implements public interests. The legal status of employees serving in the internal affairs bodies determines special requirements for this category of citizens, including their personal and business qualities, and business reputation represents its assessment by society, the opinion of society about the qualities, advantages and disadvantages of employees.

Ключевые слова: органы внутренних дел, профессиональная этика сотрудников органов внутренних дел, деловая репутация, защита деловой репутации органов внутренних дел.

Key words: internal affairs bodies, professional ethics of employees of internal affairs bodies, business reputation, protection of business reputation of internal affairs bodies.

Высшей ценностью в современном обществе являются человек, а также его права и свободы. К наиболее важным ценностям, принадлежащим человеку, несомненно, относят честь, достоинство, деловую репутацию. Репутация (англ. reputation), реноме (фр. renomée) – закрепившееся определённое мнение о человеке или группе людей.

Понятие деловой репутации в различных научных исследованиях определяют по-разному. А.М. Эрделевский считает, что деловая репутация относится к общественно значимой деятельности лица, его оценка обществом, мнение общества о качествах, достоинствах и недостатках этого лица». В то же время М.Н. Малеина считает, что деловая репутация – это набор оценок и качеств, с которыми человек, к которому относятся эти оценки и качества, ассоциируется в глазах своих клиентов, потребителей, контрагентов, поклонников (для шоу-

бизнеса), коллег по работе и персонифицируется среди других профессионалов в этой области деятельности.

Эти нематериальные блага являются особо значимыми и поэтому закреплены на конституционном уровне. В соответствии с частью 1 статьи 21 Конституции РФ достоинство личности охраняется государством. Кроме того, каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени (ч. 1 ст. 23 Конституции РФ).

В основе профессиональной деятельности людей лежат принципы и категории этики, которые являются основой этой деятельности в той или иной области, а также нравственные качества и нормы, которыми должны обладать представители той или иной профессии. К профессиональной этике относятся такие категории, как «служебное достоинство», «профессиональный долг и честь», «честь мундира»

Профессиональная честь каждого сотрудника правоохранительных органов – это и моральный авторитет органов внутренних дел в обществе и достоинство каждого, кто посвятил себя этой профессии. Именно поэтому, посягательства на честь и достоинство любого сотрудника затрагивает честь всех, кто посвятил себя службе в органах внутренних дел.

Оценка обществом моральных качеств сотрудников органов внутренних дел это признание обществом достоинства личности, которыми она обладает. Так как в основе чести и достоинства лежит единый критерий нравственности и морали, то они имеют между собой тесную и неразрывную связь.

Деловая репутация относится к общественно значимой деятельности гражданина и включает в себя его оценку обществом, мнение общества о его качествах, достоинствах и недостатках. Она сопровождается положительной оценкой общества отражение деловых качеств деятельности органа государственной власти в общественном сознании. Она формируется, главным образом, благодаря его публичной деятельности.

Присуща ли деловая репутация сотрудникам? Для ответа на этот вопрос можно привести сложившуюся судебную практику. Так, в Апелляционном определении Московского городского суда от 26 октября 2015 года по делу № 38996/15 указано: «суд правильно исходил из того, что унижение деловой репутации представителя власти, независимо от занимаемого субъектом статуса неминуемо наносит ущерб нормальному осуществлению властных полномочий, нарушая при этом порядок нормального функционирования федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел».

Частью 6 статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» предусмотрено, что общественное мнение является одним из основных критериев официальной оценки деятельности полиции, определяемых федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел. В настоящее время, в век высоких технологий, деятельность сотрудников органов внутренних дел стала более прозрачной и общественно заметной. Поэтому общественное мнение, которое складывается на основе не только результатов деятельности полиции, но и методов работы сотрудников, является как бы «лакмусовой бумажкой», которая реагирует на процессы, проявляющиеся в деятельности органов внутренних дел.

Многочисленные публикации и видеоролики, размещенные в сети Интернет, зачастую демонстрируют повседневную работу сотрудников правоохранительных органов, а по работе отдельного взятого сотрудника, его морально-деловым и нравственно-профессиональным качествам граждане составляют свое мнение о деятельности органов внутренних дел в целом, о всех ее сотрудниках.

Служебная деятельность сотрудников органов внутренних дел всегда на виду, является публичной и поэтому всегда является объектом пристального внимания и интереса со стороны отдельных граждан и общества в целом, а честь, достоинство и деловая репутация сотрудников полиции подвергаются постоянным угрозам. Поэтому реагирование государства

на любое посягательство на честь, достоинство и деловую репутацию сотрудника и деловую репутацию правоохранительных органов приобретает огромное значение, так как способствует укреплению авторитета государственной власти и не дает формироваться процессам дестабилизации в стране.

В связи с этим закономерно, что основными требованиями к сотрудникам органов внутренних дел являются высокие нравственные и моральные качества, обладать которыми должен каждый сотрудник правоохранительных органов. Безусловно, что самыми важными качествами являются честь, достоинство, справедливость, долг и совесть.

Данные требования нормативно закреплены в Федеральном законе от 30.11.2011 № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», где сказано, что сотрудник органов внутренних дел обязан заботиться о сохранении своих чести и достоинства, не допускать принятия решений из соображений личной заинтересованности, не совершать при выполнении служебных обязанностей поступки, вызывающие сомнение в объективности, справедливости и беспристрастности сотрудника, наносящие ущерб его репутации, авторитету федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, а также государственной власти.

Нельзя не отметить, что вопросы чести и достоинства полиции предусмотрены и международными документами. В 1979 году Парламентской ассамблеей Совета Европы была принята Декларация о полиции. В ней прямо указывается, что «профессиональные, психологические и материальные условия, в которых полицейский должен выполнять свои обязанности, в свою очередь должны защищать его честь, достоинство и беспристрастность». Положения, которые изложены в Декларации о полиции, также закреплены и в Европейском Кодексе полицейской этики, принятом в качестве дополнительного регулятивного документа Совета Европы 19 сентября 2001 года.

После принятия Европейского кодекса полицейской этики произошли значительные изменения в понимании важности таких этико-деонтологических вопросов, как защита чести, достоинства и деловой репутации сотрудников полиции.

Международными организациями была проделана большая работа по обобщению опыта служб полиции. На основе работы международных организаций по обобщению опыта служб полиции Интерполом приняты Кодекс этики сотрудников правоохранительных органов и Кодекс поведения сотрудников правоохранительных органов.

Таким образом, принятые на международном уровне стандарты указывают на необходимость построения взглядов и принципов сотрудников правоохранительных органов в соответствии с морально-правовыми и нравственными ценностями, важнейшими из которых являются честь, достоинство и деловая репутация. Реализация требуемых стандартов должна привести к высокому уровню и профессионализма, этики, культуры сотрудников.

Безусловно, государственные служащие, к которым относятся и сотрудники органов внутренних дел, находящиеся при исполнении обязанностей, подпадают под расширенные границы допустимой критики, чем частные лица. Так, в Постановлении Европейского суда по правам человека по делу «Гринберг против Российской Федерации» отмечено, что государственный служащий «неизбежно и сознательно открывает себя для тщательного наблюдения за каждым своим словом и поступком со стороны журналистов и большей части общества и, следовательно, он должен проявлять большую степень терпимости».

Несомненно, защита чести, достоинства и деловой репутации является предпосылкой более эффективной работы органов внутренних дел. В связи с этим, в настоящее время принятая нормативная правовая база, которая регламентирует механизм защиты чести, достоинства и деловой репутации сотрудников органов внутренних дел, является достаточно эффективной.

Законодательство Российской Федерации уделяет очень пристальное внимание вопросам защиты принадлежащих гражданину нематериальных благ, среди которых присутствует деловая репутация. В статье 150 Гражданского кодекса Российской Федерации деловая репутация отнесена к числу неотчуждаемых нематериальных благ, принадлежащих гражданину, в связи с чем ее защита в установленном законом порядке возможна.

Статьей 152 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что гражданин имеет право в судебном порядке потребовать опровержения сведений, которые порочат его честь, достоинство или деловую репутацию, при условии, что лицо, распространившее такие сведения не докажет соответствие их действительности. Опровержение должно быть сделано тем же способом, которым были распространены сведения о гражданине, или другим аналогичным способом.

Верховный суд Российской Федерации в своем Постановлении указал, что право граждан на защиту чести, достоинства и деловой репутации является их конституционным правом, а деловая репутация юридических лиц – одним из условий их успешной деятельности.

Таким образом, согласно действующему законодательству, сотрудники правоохранительных органов, а также и юридические лица, к которым относятся и органы внутренних дел, имеют право на защиту чести, достоинства и деловой репутации.

При реализации права на защиту чести, достоинства и деловой репутации имеют значение факт распространения сведений, их порочащий характер и несоответствие действительности. При отсутствии хотя бы одного из данных обстоятельств суд отказывает в удовлетворении иска.

Под распространением сведений, которые порочат честь и достоинство граждан или деловую репутацию граждан и юридических лиц, понимается публикация этих сведений в печати, трансляция по радио и телевидению, и других средствах массовой информации, а также распространение в сети Интернет, в том числе и с использованием иных средств телекоммуникационной связи, изложение в служебных характеристиках, публичных выступлениях, заявлениях, адресованных должностным лицам, или сообщение в той или иной, в том числе устной, форме хотя бы одному лицу.

Не соответствующими действительности являются утверждения о фактах или событиях, которые не имели места в реальности во время, к которому относятся оспариваемые сведения. Порочащими, в частности, являются сведения, содержащие утверждения о нарушении гражданином или юридическим лицом действующего законодательства, совершении нечестного поступка, неправильном, неэтичном поведении в личной, общественной или политической жизни, недобросовестности при осуществлении производственно-хозяйственной и предпринимательской деятельности, нарушении деловой этики или обычаев делового оборота, которые умаляют честь и достоинство гражданина или деловую репутацию гражданина либо юридического лица.

Приведенное определение порочащих сведений особенно актуально для сотрудников и органов внутренних дел в целом. Сотрудники органов внутренних дел призваны стоять на страже Закона и обеспечивают охрану прав и свобод граждан. Они призваны бороться с любым проявлением противоправных действий, а распространение сведений о нарушении сотрудниками правоохранительных органов прав и свобод граждан уже подразумевает совершение ими нечестного поступка, нарушение Закона. Поэтому порочащие сведения, в случае их несоответствия, конечно же, умаляют честь и достоинство сотрудников и подрывают авторитет органов внутренних дел.

Защита чести, достоинства сотрудников и деловой репутации органов внутренних дел является такой же первостепенной задачей, стоящей перед органами правопорядка, которому руководство МВД России уделяет самое пристальное внимание. Об этом свидетельствует издание 19.12.2018 года Приказа №850 «Об организации защиты чести, достоинства и деловой репутации сотрудников органов внутренних дел».

вой репутации сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, федеральных государственных гражданских служащих и работников системы МВД России в связи с осуществлением ими служебной деятельности, деловой репутации подразделений системы МВД России». Данным приказом предусмотрен порядок оказания сотрудникам органов внутренних дел правовой помощи по защите чести и достоинства. Так почему же соблюдение сотрудником требований профессиональной этики и деловая репутация органов внутренних дел взаимосвязаны и являются одной из основ успешной деятельности органов внутренних дел?

Служба в органах внутренних дел является особым видом государственной службы, которая призвана обеспечить защиту прав и свобод граждан. Поэтому предъявляя высокие требования к нравственному, профессиональному и морально-этическому облику сотрудника, служба в органах внутренних дел, в то же время, признает особую ответственность органов внутренних дел перед государством, обществом и каждым гражданином. Ничто не должно порочить авторитет и деловую репутацию, сотрудника, поведение которого всегда и при любых обстоятельствах должно оставаться безупречным и соответствовать высоким стандартам профессионализма и нравственно-этическим принципам стража правопорядка.

Свод нравственно-этических требований сформулирован в Кодексе этики и служебного поведения сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации (Приказ МВД России от 26 июня 2020 г. № 460).

Кодекс принят в соответствии с Конституцией Российской Федерации и соответствует принципам служебного поведения государственных служащих, утвержденных Указом Президента Российской Федерации. При его разработке были учтены принятые нормы поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка, принятые ООН, а также рекомендации Европейского Кодекса полицейской этики.

Документ определил нравственный эталон поведения сотрудника органов внутренних дел.

Главный его замысел направлен на формирование деловой репутации деятельности органов внутренних дел, способствующей эффективному выполнению оперативно-служебных и служебно-боевых задач, которая складывается из профессиональной этики, служебного этикета и культуры поведения.

Кодекс является основой для формирования требуемой в условиях современного общества профессиональной морали; он призван помочь сотруднику правильно ориентироваться в сложных нравственных ситуациях, в том числе, и конфликтных, которые складываются из особенностей его службы; он также выступает как инструмент общественного контроля над поведением сотрудников.

Для сотрудников органов внутренних дел установлены повышенные требования к их поведению как в служебное, так и во внеслужебное время. В том числе, на них возложены особые обязанности: заботиться о сохранении своих чести и достоинства, не совершать поступков, вызывающих сомнение в объективности, справедливости и беспристрастности сотрудника, наносящих ущерб его репутации, авторитету органа внутренних дел и государственной власти в целом. Несоблюдение сотрудником органов внутренних дел обязательств, предусмотренных законодательством, приводит к подрыву морального престижа, деловой репутации органов внутренних дел, что в свою очередь приводит к процессам дестабилизации в стране и ослаблению государственной власти.

Таким образом, гражданин, поступающий на службу в органах внутренних дел, должен осознавать, что добровольно принимая на себя обязательства службы в органах внутренних дел, обязан не только добросовестно выполнять свой служебный долг, но и конечно соответствовать высокому званию сотрудника органов внутренних дел, так как репутация отдельного сотрудника формирует и общественное мнение об органах внутренних дел в це-

лом. Именно поэтому профессиональная этика сотрудника и деловая репутация органов внутренних дел тесно взаимосвязаны и являются неотъемлемыми составляющими успешной деятельности органов внутренних дел.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Вертепова Т.А. Честь, достоинство и репутация как объекты уголовно-правовой охраны // Общество и право, 2015, № 1 (51).

2. Малеина М.Н. Личные неимущественные права граждан: понятие, осуществление, защита. М.: МЗ Пресс, 2000. 244 с.

3. Постановление ЕСПЧ от 14.10.2008 по делу "Дюндин (Dyundin) против Российской Федерации" (жалоба N 37406/03) // СПС «КонсультантПлюс» (Дата обращения 26.04.2021).

4. Постановление Конституционного Суда РФ от 06.06.1995 N 7-П «По делу о проверке конституционности абзаца 2 части седьмой статьи 19 Закона РСФСР от 18 апреля 1991 года «О милиции» в связи с жалобой гражданина В.М. Минакова» // СПС «Консультант Плюс» (Дата обращения 28.04.2021).

5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.02.2005 №N 3 «О судебной практике по делам по защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц» // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения 28.04.2021).

6. Приказ МВД России от 26 июня 2020 года № 460 «Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации» // СТРАС «Юрист» (Дата обращения 30.04.2021).

7. Указ Президента РФ от 12.08.2002 N 885 «Об утверждении общих принципов служебного поведения государственных служащих» // «Собрание законодательства РФ», 19.08.2002, N 33, ст. 3196.

8. Эрделевский А.М. Компенсация морального вреда: анализ и комментарии законодательство и судебной практики. 3-изд., испр. и доп. // М., Волтерс Клувер, 2004, С. 116.

© Шалаев В.В., 2021.